

REPORTE DE CASO CLINICO

Camuflaje ortodóntico en paciente Clase II esquelética con asimetría dentofacial

Orthodontic camouflage treatment in a skeletal class II patient with dentofacial asymmetry

Josselyn Pierina Palma Castro¹. Lissette Carolina Campoverde Tapia²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0004-7901-9720>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0005-4680-1748>

Correspondencia:

e.jppalma@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La maloclusión clase II esquelética con asimetría dentofacial representa un desafío clínico importante, debido a su impacto negativo en la estética facial, la función masticatoria y la calidad de vida del paciente. Objetivo: evaluar la efectividad del tratamiento ortodóntico compensatorio mediante extracciones de primeros premolares superiores en paciente clase II esquelética y asimetría dentofacial mediante la técnica de Roth. Metodología: se llevó a cabo una investigación científica presentada bajo la modalidad de reporte de caso con un enfoque cualitativo de tipo clínico-descriptivo. Se incorporó elementos analíticos para evaluar la respuesta terapéutica alcanzada. Presentación del caso: se reporta el caso de una paciente de 11 años diagnosticada con clase II esquelética y asimetría dentofacial. Al examen clínico se observaron principalmente una discrepancia facial en el tercio inferior y la desalineación de las líneas medias. Como parte del tratamiento se determinó la extracción de los primeros premolares superiores, el uso de bite plane y aparatos de retracción, dentro del marco de la técnica de Roth. Resultados: se obtuvo una oclusión dentro de los parámetros normales y una estética deseada que incluyó un perfil facial más armónico, una sonrisa amplia y equilibrada, así como la reducción de la sobremordida horizontal y vertical. Conclusiones: se demostró la efectividad de un tratamiento ortodóntico compensatorio en una paciente con asimetría facial, clase II esquelética y apiñamiento dental severo, mediante la extracción de primeros premolares superiores y el uso de mecanismos como el ATP con bite plane y aparatos de retracción.

Palabras clave: Clase II esquelética. Camuflaje Ortodóntico. Reporte de caso.

ABSTRACT

Skeletal class II malocclusion with dentofacial asymmetry represents a major clinical challenge, due to its negative impact on facial aesthetics, masticatory function and the patient's quality of life. Objective: to evaluate the effectiveness of compensatory orthodontic treatment through extractions of upper first premolars in a patient with skeletal class II and dentofacial asymmetry using the Roth technique. Methodology: a scientific investigation was conducted in the form of a case report with a qualitative clinical-descriptive approach. Analytical elements were incorporated to evaluate the therapeutic response achieved. Case presentation: We report the case of an 11-year-old patient diagnosed with skeletal class II and dentofacial asymmetry. Clinical examination revealed a facial discrepancy in the lower third and midline misalignment. Treatment included extraction of the maxillary first premolars, the use of bite planes, and retraction appliances, within the framework of the Roth technique. Results: an occlusion was obtained within normal parameters and a desired aesthetic that included a more harmonious facial profile, a wide and balanced smile, as well as the reduction of the horizontal and vertical overbite. Conclusions: the effectiveness of compensatory orthodontic treatment was

demonstrated in a patient with facial asymmetry, skeletal class II and severe dental crowding, through the extraction of upper first premolars and the use of mechanisms such as ATP with bite plane and retraction appliances.

Keywords: Skeletal Class II. Orthodontic camouflage. Case report.

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas más comunes en la consulta ortodóntica son las anomalías sagitales de clase II. Los factores etiológicos de este tipo de maloclusiones son la protrusión maxilar y la retrusión mandibular, siendo esta última la causa más común. La maloclusión clase II esquelética con asimetría dentofacial representa un desafío clínico importante, debido a su impacto negativo en la estética facial, la función masticatoria y la calidad de vida del paciente (1,2).

Como se ha establecido anteriormente, la maloclusión de clase II es un problema clínico observado comúnmente, de manera que, en la población mundial se presenta en un porcentaje aproximado del 19,56%, con una prevalencia más alta del 22,9% en caucásicos. Mientras que, respecto a la dentición permanente, Europa mostró la prevalencia más alta de clase II (33,51%). En lo concerniente a su incidencia en distintos países del continente americano se destaca que la maloclusión clase II afecta al 22,6 % de los niños estadounidenses de 8 a 11 años, al 23 % de los niños colombianos de 5 a 17 años, y al 38 % de los niños brasileños de 7 a 12 años, sin predilección por sexo (3,4).

En Ecuador, Borja Espinosa et al. (5) realizó un estudio para establecer la prevalencia de las maloclusiones esqueléticas en una población de la provincia del Azuay, obteniendo como resultados que el 43,56 % presentó maloclusión Angle clase II, siendo éste, un porcentaje considerable en la incidencia de esta anomalía.

Habitualmente, las maloclusiones clase II se han tratado mediante una combinación de ortodoncia y cirugía ortognática. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos ideales para intervenciones quirúrgicas, ya sea por motivos médicos, económicos o por preferencia personal (2). Las maloclusiones no solo afectan la

alineación dental, sino que, también inciden de manera significativa en la armonía del rostro, especialmente en el tercio inferior de la cara, donde la discrepancia esquelética puede ocasionar asimetría dentofacial.

Rojas Reyna et al. (6) exponen que la simetría facial comprende en conjunto un equilibrio entre tamaño, forma y disposición de las estructuras faciales a ambos lados del plano sagital medio. Para alcanzarla, ambos lados del componente craneofacial tienen que desarrollarse de forma similar. Aunque las asimetrías mandibulares son frecuentes durante el proceso de crecimiento, solo se estiman desde un punto de vista clínico relevantes si superan los 2-3 mm. Las asimetrías leves pueden pasar desapercibidas, pero las moderadas o severas pueden necesitar tratamiento ortodóntico, ortopédico o cirugía ortognática. Bajo esas circunstancias, el camuflaje ortodóntico representa una alternativa que corrige las desproporciones esqueléticas a través de ajustes dentarios, evitando la necesidad de cirugía (7).

La extracción terapéutica de los primeros premolares superiores ha demostrado ser una opción viable en el tratamiento de camuflaje de maloclusiones clase II, especialmente en pacientes con protrusión maxilar y labios superiores prominentes. Este enfoque permite la retracción de los incisivos superiores, mejorando la relación sagital y la estética del perfil facial (2). Además, estudios recientes han evidenciado que el tratamiento de camuflaje con extracciones puede mejorar significativamente el perfil facial en pacientes clase II esquelética sin comprometer la armonía de los tejidos blandos (8).

Dado que los hallazgos indican que el enfoque quirúrgico-ortodóntico presenta una mayor eficacia en cuanto a las mediciones esqueléticas y estéticas, la

elección del camuflaje ortodóncico, en casos específicos, podría tener un efecto importante en la toma de decisiones clínicas y en el desarrollo de futuras recomendaciones y protocolos de tratamiento (9).

Se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo mediante una revisión de un reporte de caso. Para el desarrollo de este trabajo se accedió a las bases de datos electrónicas: Web of Science, PubMed, Google Académico y Cochrane Library. En español ocupamos los términos: camuflaje ortodóncico, maloclusión Clase II, asimetría dentofacial, y en inglés: Class II subdivision 1, first premolar extraction and deep bite utilizando diferentes combinaciones.

En el presente reporte de caso, se planificó un tratamiento ortodóncico que implicó el uso de aparatología con la técnica de Roth para generar movimientos controlados de las piezas dentarias en una forma que compense la discrepancia ósea. Como parte del tratamiento se optó por la extracción de premolares superiores, el uso de bite plane y aparatos de retracción para alinear las líneas medias y favorecer la estética del tercio facial inferior.

Dicho enfoque terapéutico constituye una variante eficaz que posibilita abordar un problema clínico frecuente en la práctica odontológica, sin la necesidad de realizar algún tipo de intervención quirúrgica mayor, y otorgando a su vez una metodología de trabajo alternativa para pacientes con maloclusiones complejas, lo que constituye un valioso aporte a la literatura científica y la práctica clínica ortodóncica.

El objetivo de este artículo es evaluar la efectividad del tratamiento ortodóncico compensatorio mediante la extracción de primeros premolares superiores en un paciente con clase II esquelética y asimetría dentofacial.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de sexo femenino de 11 años de edad acude a la Especialidad de Ortodoncia de la Universidad San

Gregorio de Portoviejo acompañada de su madre, con el motivo de consulta: "No le gusta sonreír". Se procedió con la autorización del consentimiento y asentimiento informado para la realización de los tratamientos. Para conformar la historia clínica se le solicitaron estudios radiográficos: panorámico y cefálico.

Durante la elaboración de la historia clínica, manifestó rinitis alérgica, antecedentes de respiración bucal, onicofagia y succión digital. A la exploración muscular presentó dolor a la palpación de los músculos maseteros. No refirió tratamientos ortodóncicos previos y no presentó alguna otra patología aparente.

Al examen clínico extraoral la paciente presentó un biotipo mesofacial, además de perfil convexo, nariz y mentón pequeño e incompetencia labial (Fig. 1). En el análisis funcional del sistema masticatorio, se registró una apertura bucal de la articulación temporomandibular de 50 mm, con signos clínicos de desviación hacia la derecha.

Figura 1. Fotografías extraorales (A. frente, B. perfil derecho, C. perfil izquierdo).

Nota: proporciones del rostro se determinaron con las siguientes medidas: tercio superior 55mm, tercio medio 60mm y tercio inferior 60mm.

Durante la evaluación intraoral, se evidencian maxilares atrésicos, condición asociada al antecedente de succión digital prolongada. Se observa una desviación de la línea media dental superior de 2 mm hacia la izquierda y de la inferior 10 mm hacia la derecha. En cuanto a las relaciones interdentes, se registra una relación molar clase I y canina clase II en el lado derecho, mientras que

en el lado izquierdo la relación molar es clase II $\frac{1}{2}$, sin posibilidad de evaluar la relación canina debido a la erupción ectópica del canino. Se identifica apiñamiento severo en ambas arcadas, las cuales además presentan una discrepancia morfológica: la arcada superior con forma triangular y la inferior con forma ovoide. Los órganos dentarios (OD) 23 y 43 se encuentran en posición ectópica, mientras que los OD 37 y 47 presentan una orientación en mesioversión. Asimismo, se identifican giroversiones en los dientes 11, 12, 21, 22 y 42, y vestibuloversión de los OD 17 y 27 (Fig.2) Finalmente, las líneas medias facial y dentaria no coinciden, registrándose una desviación mandibular hacia el lado derecho (Fig.3).

Figura 2. Fotografías intraorales (A. Vista frontal; B. Vista lateral derecha; C. Vista lateral izquierda; D. Arcada superior; E. Arcada inferior)

Nota: la sobremordida horizontal es de 6 mm y la vertical de 4 mm.

Figura 3. Fotografías de líneas medias no coincidentes (A. Extraoral, B. Intraoral)

Nota: además del análisis de las líneas medias. Se determinó un overjet de 6mm y un overbite de 4mm.

En el análisis del estudio de modelos (Fig. 4), se identificó una arcada superior con forma triangular y una arcada inferior con forma ovoide. El perímetro de la arcada superior fue de 97mm, mientras que el de la arcada inferior fue de 90 mm.

Figura 4. Modelos de estudio iniciales (A. Arcada superior; B. Arcada inferior; C. Vista frontal; D. Vista lateral derecha; E. Vista lateral izquierda)

Nota: el diámetro intercanino superior midió 37mm y el inferior 26mm. El diámetro intermolar superior midió 45mm y el diámetro intermolar inferior 39 mm, evidenciando una falta de coordinación transversal entre ambas arcadas.

En la radiografía panorámica inicial se evidencian 27 dientes permanentes erupcionados, incluyendo un canino en posición ectópica. Los cuatro terceros molares se encuentran en estadio 4 de Nolla, con una proporción radicular aproximada de 2:1. Se identifica falta de paralelismo radicular, así como asimetría condilar. Las raíces de premolares y molares se encuentran en proceso de apicoformación.

Además, se observan los senos maxilares, cóndilos y ramas mandibulares con morfología asimétrica. No se identificaron signos radiográficos de patología evidente (Fig. 5).

Figura 5. Radiografía panorámica inicial

Nota: presencia de terceros molares impactados e incluidos.

Diagnóstico

El análisis cefalométrico según Steiner evidenció una maloclusión clase II de origen esquelético, atribuida a una protrusión maxilar (Fig. 6). Los valores registrados fueron: ángulo ANB de 7° , SNA de 86° y SNB de 79° , lo que confirma la discrepancia anteroposterior entre los maxilares (Tabla 1). Por su parte, el análisis cefalométrico de Jarabak indicó un patrón de crecimiento predominantemente vertical, con un porcentaje de 62,16%. Se observó una configuración facial retrógnata, cóndilo en posición centrada, tendencia esquelética clase II y biproclinación dentoalveolar, lo cual refuerza el diagnóstico de discrepancia esquelética con alteraciones en la inclinación de los incisivos (Tabla 2) (Tabla 3).

Figura 6. Radiografía cefalométrica

Nota: en la radiografía lateral de cráneo se observó una discrepancia anteroposterior entre los maxilares, destacando un predominio del maxilar superior compatible con una clase II esquelética.

Tabla 1. Análisis cefalométrico de Steiner

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	$2^\circ \pm 2^\circ$	7°	Clase II esquelética
SNA	$82^\circ \pm 2^\circ$	86°	Protrusión maxilar
SNB	$80^\circ \pm 2^\circ$	79°	Norma

Nota. La tabla presenta los valores cefalométricos obtenidos según el análisis de Steiner, permitiendo evaluar las relaciones esqueléticas, dentales y de tejidos blandos en el paciente.

Tabla 2. Análisis cefalométrico de Jarabak

Medidas	Norma	Paciente	Diagnóstico
S	$123^\circ (+5)$	118°	Norma
Ar	$143 (+6^\circ)$	150°	Retrognatismo
Gn/sup	$55^\circ (+3)$	51°	Cara retrógnata
Gn/inf	$75^\circ (+3)$	70°	
I.Inf. a GOGN	$90^\circ (+5^\circ)$	104°	Proclinación incisivo inferior
I.Sup. a S-N	$103^\circ (+2^\circ)$	105°	Norma
Interincisal	$131^\circ (+2^\circ)$	123°	Biproclinación dentoalveolar

Nota. La tabla muestra los valores obtenidos utilizados para evaluar el equilibrio vertical y sagital del complejo craneofacial.

Tabla 3. Medidas lineales del polígono de Jarabak

Medida	Norma	Paciente	Diagnostico
A.F.A	105-120mm	111mm	62,16% Crecimiento hacia abajo, en sentido vertical
A.F.P	70mm	69mm	
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	63mm	Tendencia a clase II
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	59mm	
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	30mm	Cóndilo centrado
L.R.M.	44mm +/- 5mm	41mm	Norma
Perfil blando	L.S 2mm +/- 2mm	0,5mm	Norma
	L.I oMM +/- 2mm	1mm	Norma

Nota. La tabla presenta las medidas empleadas para valorar la proporción y el crecimiento craneofacial.

Tratamiento de ortodoncia

El tratamiento buscó establecer una óptima oclusión y estética. Por tal razón, se determinaron objetivos que fueran alcanzables a lo largo del proceso terapéutico, es así que se buscó obtener la Clase I canina tanto en el lado derecho como en el izquierdo, preservar la Clase I molar derecha y alcanzar esta misma relación en el sector molar izquierdo.

Además, el tratamiento también se focalizó en la corrección de la línea media y en mejorar la relación del overjet y overbite, corregir la proclinación de los incisivos, verticalizar los segundos molares inferiores y conseguir una adecuada alineación y nivelación de las piezas dentarias, favoreciendo una oclusión idónea y estable.

El tratamiento de este caso clínico se propuso con extracciones de los primeros premolares superiores para optar por un tratamiento compensatorio exclusivamente ortodóncico y no quirúrgico debido a la amplia discrepancia existente entre los maxilares y la mandíbula. Como aparatología se consideró el uso de ATP con bite plane, brackets prescripción Roth, arcos de retracción y

uso de ligas intermaxilares para alinear las líneas medias y mejorar la estética del tercio facial inferior.

Como parte del abordaje ortodóncico y con el objetivo de corregir la sobremordida vertical, manteniendo a su vez la clase I molar derecha, se inició la primera fase de anclaje con la elaboración y cementación de ATP modificado con Bite Plane. Posterior a ello, se realizó las extracciones de los primeros premolares superiores y la cementación de brackets y tubos dobles prescripción Roth (Fig.7).

Figura 7. Fase 1 – Anclaje

Nota: Se elaboró y posteriormente se cementó el anclaje transpalatino+biteplate (A y B), así mismo se prosiguió con la aplicación de brackets ROTH 0.22 x 0.28, tubos dobles en piezas #36-46 y arcos NiTi 0.012 superior e inferior (C, D, E, F).

La segunda fase de alineación y nivelación comprendió el uso secuencial de arcos Niti termoactivados en calibres 0.012, 0.014 y 0.016, además en esta etapa el canino y premolar que estaban en posición ectópica empezaron adentrarse para alcanzar su lugar correspondiente en las arcadas, facilitando de esta forma la consecución de un alineamiento dental progresivo, corrección de rotaciones y nivelación de los planos oclusales.

La mecánica se complementó con elásticos intermaxilares Clase II favoreciendo la relación anteroposterior y la oclusión funcional (Figs. 8-9-10).

Figura 8. Alineación y nivelación

Nota: Para este control se aplicaron arcos NiTi 16x16, con un amarre en 8 en el sector anterosuperior. También se aplicó anclaje dental p.#15-16, y retroligadura para distalizar p.#13

Figura 9. Aplicación de ligas intermaxilares

Nota: Se conservó el uso de arcos Niti 16x16, para esta sesión se emplearon en ambas arcadas. Además, se realizó amarre en 8 de bloque anterior, acompañado de una retroligadura elástica con el propósito de distalizar p#13. Se hizo uso de ligas intermaxilares ¼ medio clase II en el lado derecho y de clase I (triangular) en el lado izquierdo.

Figura 10. Cambio de módulos elásticos

Nota: se mantiene calibre de arcos Niti 16x16 en ambas arcadas. Cambio de módulos elásticos. Amarre en 8 de sector posterosuperior piezas 23-25-26.

Se inició la fase de cierre de espacios (Fig. 11) utilizando un arco de retracción en "T" de acero rectangular 0.016 x 0.022, permitiendo un torque controlado en los incisivos superiores para la reducción del overjet y la optimización de la relación sagital (Fig.12). Por otro lado, en el sector posteroinferior izquierdo se desarrolló un stripping interproximal, con el objetivo de generar espacio de manera conservadora sin recurrir a nuevas exodoncias. Adicionalmente se verticalizó la pieza #47 con el uso de arcos rectos, en compañía de ligas intermaxilares que favorecieron la intercuspidadación (Figs. 13-14-15).

Figura 11. Cierre de espacios

Nota: se retira ATP, se cementan tubos Roth en molares superiores. Amarre en 8 sector anterior y posterior. Se elabora arco de retracción en T en arco de acero 0.16x0.22 para retraer el segmento anterosuperior.

Figura 12. Ajuste de arco retractor

Nota: cementación de tubo simple 47 para extrusión, cambio de arco inferior NITI 0.016 termoactivado. Se ajusta arco retractor del lado derecho. Cambio de módulos elásticos.

Figura 13. Tubo simple cementado

Nota: cementación de tubo simple ROTH p#47

Figura 14. Uso de ligas intermaxilares

Nota: cambio de arco superior Niti 0.016 x 0.022, inferior Niti 0.016 x 0.016. Amarre en 8 arco superior de 17 a 27. Uso de ligas intermaxilares 1/8 medio en caja.

Figura 15. Verticalización de pieza 47 y uso de ligas intermaxilares

Nota: Verticalización de molar a través del uso de arco recto. Empleo de arcos NiTi superior 0.017x 0.022, inferior 0.016 x 0.022, aplicación de ligas 3/4 medianas en zig-zag para intercuspidadación.

Finalmente, en lo concerniente a la etapa de finalización, esta estuvo sustancialmente elaborada con arcos Braided 0.019 x 0.025 (Figs. 16, 17), con el fin de precisar y pulir aspectos oclusales, paralelizar raíces dentarias y finalmente reforzar los resultados conseguidos a lo largo de cada fase del tratamiento propuesto. Una vez obtenida una oclusión dentro de los parámetros normales y una estética deseada para el paciente, se dio paso a la aplicación de las contenciones: retenedor de acetato en la arcada superior y retención fija en la arcada inferior (Fig. 18), como método indicado para prevenir posteriores situaciones de recidiva y conservar de manera duradera los logros alcanzados durante el protocolo clínico (Fig. 19).

Figura 16. Fase de finalización

Nota: arco superior de acero 0.019 x 0.025, arco inferior Niti 0.017 x 0.025. Uso de ligas 3/16 medianas en zig-zag para intercuspidadación

Figura 17. Último control de la fase de finalización

Nota: arcos braided 0.019 x 0.025, relación canina bilateral en Clase I

Figura 18. Colocación de retenedores

Nota: para el sector superior se elaboró y colocó retenedor de acetato. En tanto que, para la arcada inferior se utilizó retención fija.

Figura 19. Resultados finales

Nota: Los cambios logrados a nivel oclusal, estético y funcional reflejan el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Figura 20. Fotografías de tercio facial inferior, antes, durante y después del tratamiento

Nota: Las fotografías del tercio facial inferior muestran una evolución favorable durante el tratamiento. Se evidencian mejoras en la armonía y proyección del perfil facial.

Al finalizar el tratamiento, se evidenció un aumento en la inclinación de los incisivos inferiores acompañado de una disminución del ángulo interincisal, lo cual actuó como mecanismo compensatorio frente a la discrepancia dentaria (Tab. 4). Clínica y radiográficamente se observó una mejora en el desarrollo mandibular, con cambios morfofuncionales favorables que permitieron lograr el cierre labial (Figs. 20-21).

Figura 21. Radiografía inicial y final

Nota: Se evidencia a través del estudio radiográfico los cambios obtenidos.

DISCUSIÓN

Las asimetrías dentofaciales se relacionan con las alteraciones en el posicionamiento dental, causando

desviación de la línea media e inclinación del plano oclusal (10). En este contexto Fajardo K. (11) menciona en su reporte de caso clínico que su paciente presentó una maloclusión esquelética Clase II, con asimetría de la línea media, en el cual realizó un tratamiento con la técnica MBT, y arcos de acero 0.19 x 0.25, un stop del lado izquierdo y un crimpable del lado derecho para corregir la línea media, aunque Pineda K. (12) en su caso clínico manifiesta que su paciente presentó apiñamientos severos, en el cual su tratamiento se basó en la exodoncia del primer premolar superior, concluyendo que al efectuar extracciones asimétricas junto con la elección de una mecánica personalizada y controlada para cada caso, se logran los objetivos propuestos, tales como optimizar la oclusión, mejorar la estética facial y preservar la estabilidad de la dimensión vertical.

En esta presentación de caso al determinar el camuflaje ortodóncico con extracciones de premolares superiores para tratar la clase II esquelética con asimetría dentofacial, se especifica que la decisión clínica se fundamentó acorde a un análisis y estudio preciso de las necesidades del paciente y se reforzó en concordancia con lo hallado en la extensa literatura, la cual indica que los premolares probablemente se extraen con mayor frecuencia con fines ortodóncicos, ya que se ubican convenientemente entre los segmentos anterior y posterior. Después de lograr la corrección del overjet por retracción del segmento anterior, la posición mandibular puede permanecer sin cambios. De esta manera, la discrepancia esquelética de clase II simplemente se oculta mediante la extracción selectiva de los dientes permanentes (13).

Así mismo se encontraron otras informaciones de relevancia que exponen notablemente que los incisivos se vuelven menos protruidos y menos proinclinados cuando se realizan extracciones de premolares al inicio del tratamiento de ortodoncia en comparación de cuando no se extraen los premolares, o que la extracción tiene un efecto significativo en los cambios de la posición

del labio con respecto a la línea E, en comparación con la ausencia de extracción (14).

A partir de las diversas fuentes de información se puede establecer que la extracción terapéutica de premolares en ortodoncia afecta significativamente las dimensiones de la arcada dental, las angulaciones de los dientes y los tejidos blandos. Sin embargo, ni el tratamiento de extracción de premolares, ni las modalidades de tratamiento sin extracciones afectaron significativamente los parámetros esqueléticos. Estos hallazgos tienen implicaciones para la planificación del tratamiento y la predicción de los cambios asociados a los tratamientos de ortodoncia que implican la extracción de premolares (15,16).

En función de lo realizado en esta investigación, se destaca el informe presentado por Paramita y coautores (17) en el que describen que el propósito del tratamiento de camuflaje para la clase II es disimular la relación esquelética desfavorable a través del movimiento ortodóncico de las piezas dentarias. Es así que, como opción terapéutica los clínicos pueden recurrir a la extracción de premolares superiores seguida de una retracción anterior. Acorde a lo expuesto por los citados autores se consiguió normalizar la sobremordida horizontal, vertical y convexidad del perfil de la paciente.

Por otra parte, Echeverri E. (18) asevera que trató a una paciente con recidiva de un tratamiento anterior no culminado con clase II esquelética, desviación de la línea media y presencia de mordida profunda, en la que se efectuó la utilización de un arco de curva reversa para corregir la mordida profunda, cadenas, lace back para cerrar espacios, disminución entre cada diente en el tejido de esmalte y uso ligas intermaxilares de asimetría para camuflar y corregir la línea media y guía canina. Sin embargo, el retratamiento de esta paciente con asimetría facial clase II, y apiñamiento severo, se basó en exodoncias de primeros premolares y el uso de mecanismos como el ATP con bite plane y aparatos de retracción.

Además, se enfatiza que, en la presente investigación la reducción del overjet también figuró como uno de los objetivos trazados en el plan de tratamiento, ya que una proyección horizontal adecuada de los incisivos superiores sobre los inferiores impacta directamente en la relación sagital y la función oclusal. A partir de aquello, se menciona que Gill et al. (19) también consideraron este factor, al realizar una investigación compuesta por cuarenta y dos participantes de Clase II, dieciocho de ellos tratados con un aparato funcional y veinticuatro con camuflaje ortodóntico, encontraron que, durante el tratamiento de esta población la reducción media del overjet en los sujetos que utilizaron el aparato funcional fue de 6,99 mm con una recidiva de solo 0,62 mm presente a los 12 meses posteriores al tratamiento. Mientras que, en el grupo de camuflaje de ortodoncia, hubo una reducción media del overjet de 3,54 mm con una recidiva de 0,27 mm a los 12 meses posteriores al tratamiento.

Montaño I. et al (20) menciona que en su caso clínico realizó camuflaje ortodóntico a un paciente con crecimiento vertical, desviación lateral mandibular, y clase II esquelética, con la finalidad de evitar remitirlo a cirugía ortognática. En similitud de técnicas y protocolos, el grupo de investigación compuesto por Guo y colaboradores (21) ha prestado minuciosa atención a la eficiencia del control vertical asistido por el dispositivo de anclaje temporal (TAD) en los tratamientos de camuflaje ortodóntico para pacientes con maloclusión de clase II esquelética. Estos investigadores han elaborado y publicado diversos informes de casos y estudios de seguimiento a largo plazo que confirman que el control vertical mejoró significativamente los perfiles de personas con maloclusión de clase II esquelética, logrando de esta forma una óptima estabilidad a largo plazo.

Es imprescindible destacar también el rol fundamental del arco de retracción en T, ya que representó un pilar biomecánico en el manejo de este caso. Sin su empleo, la técnica de camuflaje ortodóntico, el arco transpalatino y la implementación de la técnica de Roth no habrían

adquirido el mismo nivel de eficacia. Un aporte básico- esencial en ortodoncia durante la terapia con aparatos fijos es la etapa de retracción anterior. La tríada de equilibrio estructural, armonía estética y eficiencia funcional se concibe como el objetivo a largo plazo, que puede alcanzarse objetivamente por medio de varios mecanismos utilizados para el cierre de espacios. Un concepto extensamente citado en la investigación en ortodoncia es la fricción, particularmente en el proceso de cierre de espacios. Es así que, la fricción se considera como la resistencia al movimiento cuando un objeto se mueve tangencialmente contra otro. Dicha fricción minimiza la velocidad del movimiento dental ortodóntico, extendiendo de esta manera la duración del tratamiento. Existen un sinnúmero de factores que impactan directamente en las propiedades de fricción del arco a nivel microscópico, junto con otros elementos como el material del bracket, el tamaño de la ranura, el tipo de ligadura y otros factores biológicos como el acto masticatorio y el complejo periodontal. El arco de retracción en T es uno de estos componentes versátiles que se utiliza en la mecánica sin fricción, lo que favorece un movimiento dental ortodóntico preciso y controlado (22).

El cierre de espacios ortodónticos mediante arcos de retracción debe formularse individualmente según el diagnóstico y el plan de tratamiento del paciente. La selección de la mecánica de tratamiento depende del tipo de movimiento dental requerido en cada caso. Las asas en forma de T son las más utilizadas y estudiadas en ortodoncia puesto que, proporcionan una intrusión y retracción eficientes en casos de extracción. Para que un asa sea eficaz y eficiente, debe evaluarse clínica y mecánicamente, de manera que pueda garantizarse la consecución de numerosas ventajas como: movimiento del diente solo hasta el límite de activación del asa; movimiento dental diferencial y controlado; control preciso del anclaje anterior y posterior; reducción de la fricción entre el bracket y el alambre (23,24).

Feu (25) utilizó en su paciente un arco de retracción de acero inoxidable de 0,019 x 0,025 pulgadas con resorte en

forma de T para evitar al máximo la inclinación incontrolada de los incisivos durante el cierre de espacios. El tratamiento finalizó con arcos de 0,019 x 0,025 pulgadas perfectamente coordinados. Tras 19 meses de tratamiento, se logró una oclusión estable y se confirmó el paralelismo radicular mediante radiografía panorámica.

A pesar de su popularidad, la retracción en masa con arcos en T es un procedimiento técnicamente delicado que requiere un doblado preciso y la colocación del asa en T en diversas condiciones de preparación del anclaje. El diseño de arcos de retracción en T para diferentes pacientes se basa en la experiencia clínica de los dentistas. La variación en la experiencia clínica de los dentistas es la principal causa de tratamientos de ortodoncia inadecuados, e incluso de una alta incidencia de complicaciones postoperatorias (26,27).

Un hallazgo desfavorable para el protocolo propuesto en este trabajo, se menciona en el trabajo de Zhuo et al (28) en el que se presentó un caso de un paciente con maloclusión esquelética severa de clase II, tratado anteriormente por medio de camuflaje ortodóncico que incluyó la extracción de cuatro premolares. En primer lugar, se encontró que el camuflaje afectó negativamente la apariencia facial del paciente. Razón por la cual, se elaboró un plan de tratamiento ortodóncico-ortognático para corregir su maloclusión y obtener un perfil facial equilibrado. Como indican varias fuentes reconocidas en la literatura, el tratamiento de ortodoncia efectuada bajo control vertical puede disminuir la maloclusión y mejorar a su vez la apariencia facial, inclusive en pacientes adultos. Sin embargo, los límites existentes entre la cirugía ortognática y el tratamiento de camuflaje ortodóncico en la maloclusión de clase II esquelética no han sido bien establecidos hasta el momento. Los pacientes con valores grandes de punto A-nasion-punto B (ANB) presentan una situación desafiante cuando se tratan únicamente con camuflaje de extracción ortodóncica para primeros premolares maxilares y/o segundos molares mandibulares. Este enfoque puede afectar considerablemente los perfiles

excesivamente convexos y la incompetencia del labio superior y aumentar la probabilidad de padecer problemas periodontales. Por lo tanto, en consideración de todo lo expuesto es pertinente recalcar que los profesionales primero deben establecer el límite correcto entre la cirugía ortognática y el tratamiento de camuflaje ortodóncico en la maloclusión de clase II esquelética para una planificación precisa del tratamiento.

Este estudio presenta limitaciones inherentes a su diseño, como la evaluación en una paciente en crecimiento, donde los cambios esqueléticos residuales podrían afectar la estabilidad a largo plazo sin un seguimiento posterior a la finalización del tratamiento, por lo cual para futuros estudios de caso clínicos, se recomienda realizar un seguimiento a largo plazo que permita evaluar la estabilidad del tratamiento ante posibles cambios asociados al crecimiento residual, complementando el diagnóstico con estudios imagenológicos avanzados (como tomografía computarizada cone beam) para cuantificar con mayor precisión las asimetrías esqueléticas.

La decisión de realizar las extracciones de primeros premolares superiores, se avaló conforme a lo hallado en la literatura y evidencia científica, que respaldaron las extracciones como una técnica efectiva para resolver apiñamiento severo, alinear las líneas medias y mejorar el perfil convexo, alcanzando resultados estéticos y funcionales notables. Además, la utilización de elementos ortodóncicos que proporcionan una biomecánica controlada, como el arco transpalatino (ATP) con bite plane y aparatos de retracción, otorgó un manejo preciso de las fuerzas para corregir la sobremordida vertical y horizontal, así como la desviación mandibular. La sistematización del tratamiento acorde a protocolos ortodóncicos establecidos garantizó una ejecución reproducible.

CONCLUSIONES

El presente caso clínico demostró la efectividad de un tratamiento ortodóncico compensatorio en una paciente

de 11 años con asimetría facial, clase II esquelética y severo apiñamiento dental. Mediante la extracción de primeros premolares superiores y el uso de mecanismos como el ATP con bite plane y aparatos de retracción, se logró corregir la desviación mandibular, alinear las líneas medias y mejorar la oclusión. Como resultado, se obtuvo un perfil facial más armónico, una sonrisa amplia y equilibrada, así como la reducción de la sobremordida horizontal y vertical.

En relación a los parámetros cefalométricos se encontraron diferencias significativas respecto a la inclinación dentaria, de manera que, la inclinación del incisivo inferior aumentó, en tanto que el ángulo interincisal disminuyó, compensando de esta forma la discrepancia dentaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Yáñez-Zurita C, Naranjo B, Martillo A. Tratamiento temprano ortodóncico/ortopédico en pacientes con anomalías sagitales de clase II. Una revisión [Early orthodontic/orthopedic treatment in patients with class II sagittal anomalies. A review]. *Rev Cient Odontol (Lima)*. 2023; 11(3): p165. doi: 10.21142/2523-2754-1103-2023-165. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10809961/>
2. Conley S, Jernigan C. Soft Tissue Changes after Upper Premolar Extraction in Class II Camouflage Therapy. *The Angle Orthodontist*. 2006; 76(1): p.59-65. Disponible en: <https://angle-orthodontist.kglmeridian.com/downloadpdf/view/journals/angl/76/1/article-p59.pdf>
3. Topârcean A, Acatrinei A, Rusu I, Feștilă D, Câmpian R, Kelemen B, et al. Genetic Insights into Skeletal Malocclusion: The Role of the FBN3 rs7351083 SNP in the Romanian Population. *Medicina*. 2024; 60 (7): 1061. doi: 10.3390/medicina60071061. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1648-9144/60/7/1061>
4. Rédua R. Different approaches to the treatment of skeletal Class II malocclusion during growth: Bionator versus extraoral appliance. *Dental Press J Orthod*. 2020; 25 (2): p.69-85. doi: 10.1590/2177-6709.25.2.069-085.bbo. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7265671/>
5. Borja D, Ortega E, Cazar M. Prevalencia de las maloclusiones esqueléticas en la población de la provincia del Azuay - Ecuador. *Res Soc Dev*. 2021; 10 (5): p.1-9. doi:10.33448/rsd-v10i5.15022. Disponible en: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/15022/13082>
6. Rojas B, Ramírez M, Orozco N, Rodríguez L, Simg A, Quirarte V. Alternativas diagnósticas y de tratamiento para la corrección de asimetrías faciales: revisión bibliográfica [Diagnostic and treatment alternatives for the correction of facial asymmetries: a literature review]. *Rev Cient Odontol (Lima)*. 2022 Mar 30; 10 (1): e098. doi: 10.21142/2523-2754-1001-2022-098. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10880717/>
7. Vásquez H, González R. Tratamiento ortodóncico camuflaje de una maloclusión clase II esquelética con asimetría dentofacial y ausencias dentarias: Reporte de caso clínico. *Rev Odontológica Mex Órgano Of Fac Odontol UNAM*. 2022; 16 (4): doi: 10.22201/fo.1870199xp.2012.16.4.34199. Disponible en: <https://revistas.unam.mx/index.php/rom/article/view/34199>
8. Guo R, Tian Y, Li X, Li W, He D, Sun Y. Facial profile evaluation and prediction of skeletal class II patients during camouflage extraction treatment: a pilot study. *Head Face Med*. 2023 Dec 4; 19 (1): p.51. doi: 10.1186/s13005-023-00397-8. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10694895/>
9. Raposo R, Peleteiro B, Paço M, Pinho T. Orthodontic camouflage versus orthodontic-orthognathic surgical treatment in class II malocclusion: a systematic review and meta-analysis. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2018 Apr; 47 (4): p.445-455. doi:

- 10.1016/j.ijom.2017.09.003. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28966066/>
10. Cortés J, Gutiérrez J. Asociación entre el biotipo facial y la posición del labio superior en la sonrisa. *Cient Dent*. 2024; 21 (1): p. 57-61. Disponible en: <https://coem.org.es/pdf/publicaciones/cientifica/vol21num1/asociacionbiotipo.pdf>
 11. Fajardo K, Rodríguez K. Corrección de la asimetría dentaria en paciente clase II esquelética mediante la técnica MBT. *Revista científica UDO*. 2024; 12 (2). doi: 10.5281/zenodo.11478418. Disponible en: <https://zenodo.org/records/11478418>
 12. Pineda K, Valdez G. Extracciones asimétricas en el tratamiento de ortodoncia: caso clínico. *Revista Acciones Médicas*. 2023; 3 (1): p.25-34. doi: 10.35622/j.ram.2024.01.002. Disponible en: <https://accionesmedicas.com/index.php/ram/article/view/66/143>
 13. Hourfar J, Michael G, Lisson J. Outcome differences after orthodontic camouflage treatment in hypo- and hyperdivergent patients – A retrospective cephalometric investigation. *Clinical Oral Investigations*. 2023; 27: p.7307-7318. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-023-05321-7>
 14. Ekstam M, Sonesson M, Hellén-Halme K. Effects of premolar extraction and orthodontic treatment in adolescents - a retrospective cephalometric study. *Acta Odontológica Scandinavica*. 2023; p1-9. doi: 10.1080/00016357.2023.2267145. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00016357.2023.2267145#d1e1797>
 15. Abohabib A, Viñas MJ, Ustrell JM. Effect of orthodontic premolar extraction on maxillary teeth angulation and arch dimensions in adolescent patients: A 3-D digital model analysis. *J Clin Exp Dent*. 2024 Feb 1; 16 (2): p.137-144. doi: 10.4317/jced.61064. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10943680/>
 16. Maaz M, Fida M. Dental, skeletal, and soft-tissue changes in adult orthodontic patients treated with premolar extraction and nonextraction: A cross-sectional study. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. 2022; 162 (3): p360-366. doi: 10.1016/j.ajodo.2021.04.026. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889540622002621>
 17. Paramita L, Rezaumami D, Laviana A. Successful Camouflage Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion with Maxillary Severe Crowding: A Case Report. *Insisiva Dental Journal: Majalah Kedokteran Gigi Insisiva*. 2025; 14 (1): doi: 10.18196/di.v14i1.26151. Disponible en: <https://journal.umy.ac.id/index.php/di/article/view/26151>
 18. Echeverri E, Javier N, Patiño Harold M, Atehortua D, Fernanda L. Tratamiento de clase II con extracciones asimétricas y mordida profunda. *Revista acta venezolana*. 2023; 2 (1). Disponible en: <https://ng.cl/5956az>
 19. Gill I, Pandis K, Fleming P. The stability of Class II correction with functional appliance therapy and orthodontic camouflage: A retrospective cohort study. *International Orthodontics*. 2021; 19 (1): p88-95. doi: 10.1016/j.ortho.2020.12.004. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1761722721000048>
 20. Montaña I, Moreno J, Rodríguez J, Villanueva D, Meléndez J, Paz A. Tratamiento de camuflaje en paciente clase II esquelética con laterognasia mandibular: Reporte de caso clínico. *Revista Mexicana de Ortodoncia* 2021; 9 (4): 28-36. Disponible en: <https://revistas.unam.mx/index.php/rmo/article/view/90823>
 21. Guo Y, Cui S, Liu Y, Fu Y, Zhang J, Zhou Y. Quantitative evaluation of vertical control in orthodontic camouflage treatment for skeletal class II with hyperdivergent facial type. *Head & Face Medicine*. 2024; 20 (31): doi: 10.1186/s13005-024-00432-2. Disponible en:

- <https://link.springer.com/article/10.1186/s13005-024-00432-2>
22. Lidhiya A, Jayavarma A, Pazhaniswamy M. Orthodontic management of buccally erupted canines using segmental t-loop mechanics - A case report. Journal of Advanced Clinical and Research. 2021; 8 (3): p.43-47. doi: 10.15713/ins.jcri.328. Disponible en: <https://www.proquest.com/openview/f1cea736da288a513aa73b168e48606d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2068938>
 23. Vikrant J, Ranjit K, Sunita S, Abhishek T, Meenakshi T. Evaluation of Efficacy of MV Loop for En masse Anterior Retraction as Compared to Opus and Snail Loop Using Finite Element Method and Clinical Intervention: A Research Protocol. Journal of Datta Meghe Institute of Medical Sciences University. 2024; 19 (2): p.335-342. doi: 10.4103/jdmimsu.jdmimsu_408_22. Disponible en: https://journals.lww.com/dmms/fulltext/2024/1902/evaluation_of_efficacy_of_mv_loop_for_en_mas se.26.aspx?context=latestarticles
 24. Murugesan A, Navaneethan R. Comparing the Efficacy of Specs Loop and T Loop for En Masse Anterior Retraction - A Finite Element Study. Clinical and Investigative Orthodontics. 2022; 81 (2): p.93-97. doi: 10.1080/27705781.2022.2053388. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/27705781.2022.2053388#d1e161>
 25. Feu D. Orthodontic treatment of periodontal patients: challenges and solutions, from planning to retention. Dental Press Journal of Orthodontics. 2020; 25 (6). doi: 10.1590/2177-6709.25.6.079-116.sar. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/dpjo/a/Mdk8zycwQ8WJYzBYpx6xSsm/?format=html&lang=en>
 26. Aslam M, Amir M, Siddiqui S, Shukla D, Sangal S, Trivedi S, et al. Orthodontic management of a bimaxillary protrusion malocclusion using a continuous T-loop archwire. IP Indian Journal of Orthodontics and Dentofacial Research. 2023; 9 (4): 278-284. doi: 10.18231/j.ijodr.2023.048. Disponible en: <https://ijodr.com/archive/volume/9/issue/4/article/4993>
 27. Jiang J, Yongde L, Ma X, Guo Y, Liu Y. Establishment, FEM analysis and experimental validation of tooth movement prediction model of orthodontic archwire T-loop. BMC Oral Health. 2022; 22: p.406. doi: 10.1186/s12903-022-02430-9. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12903-022-02430-9>
 28. Zhou Y, Wang Y, He Z, Lu M, Li G, Li H. Orthodontic-surgical treatment for severe skeletal class II malocclusion with vertical maxillary excess and four premolars extraction: A case report. World J Clin Cases. 2023; 11 (5): 1106-1114. doi: 10.12998/wjcc.v11.i5.1106. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9979289/>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo